

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Abdusamadova Mahliyo Farhodovna

AGRAR SIYOSATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2024/OKTABR

YOUR SEAL

HONORED MENTION